

DOCUMENTAÇÃO E ACERVO DO PLANO DO GRUPO STAM PARA A NOVA CAPITAL FEDERAL:

QUINTANILHA, Rogério. (1);

1. Pós-doutorando FAPESP/FAUUSP. arq.rogerio@gmail.com

RESUMO

Este artigo trata da documentação a respeito do plano do grupo STAM, formado por Joaquim Guedes, Líliana Guedes, Carlos Millan e Domingos de Azevedo, participante do concurso nacional para a nova capital do Brasil, realizado em 1957. As fontes principais são as pranchas e o memorial de projeto pertencentes à biblioteca da FAUUSP, bem como outros documentos pertencentes ao acervo Joaquim Guedes, preservado na mesma universidade. O artigo procura também identificar algumas das fontes citadas pelo grupo como forma de localiza-lo no debate internacional da época, bem como esclarecer o caso do voto em separado de Paulo Antunes Ribeiro, representante do IAB e membro do júri do concurso. Finalmente, o artigo investiga como se deu o registro do plano em revistas, livros e teses após o concurso e nas décadas seguintes.

Palavras-chave: Joaquim Guedes; Plano piloto de Brasília; Grupo STAM; cidades novas.

Introdução

O concurso para o plano da nova capital federal do Brasil foi realizado em 1957 e contou com a inscrição de 26 participantes entre autores individuais e grupos. Com o nome de STAM, sigla para *Serviço Técnico de Atendimento aos Municípios*, grupo formado apenas para o concurso, os jovens arquitetos Joaquim Guedes, Liliana Guedes, Domingos de Azevedo, oriundos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) e Carlos Milan, formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAM) apresentaram um plano, inscrito com o número 12, apresentado em 7 pranchas e um volume memorial (STAM, 1957). O grupo contou ainda com a assessoria de profissionais de outras áreas para desenvolvimento dos planos apresentados como anexos: o engenheiro Luiz Patricio Cintra Prado (Abastecimento de energia) os agrônomos Osiris Tolaine (Mecanização agrícola em Brasília) e Helmut Paulo Krug (Reflorestamento e preservação de recursos naturais).

O plano do grupo STAM não foi selecionado pelo júri, composto por Israel Pinheiro, Paulo Antunes Ribeiro, Luiz Hildebrando Horta Barbosa, Oscar Niemeyer, Stamo Papadaki, William Holford e André Sive, para constar entre os 10 finalistas, mas sobre ele houve certa repercussão por ter sido citado no voto em separado apresentado por Paulo Antunes Ribeiro, representante do IAB. Após o concurso as publicações praticamente trataram apenas do plano vencedor de Lúcio Costa até que o próprio Joaquim Guedes resgatou sua proposta publicando-a em sua tese de doutorado de 1972. A tese renovou o interesse pelo plano que recebeu outras publicações, com destaque para Bruand (2010), publicado em 1981, além de estar presente nas teses de Costa (2002) e Tavares (2004) sobre o concurso. Finalmente, a recente localização e doação do memorial do plano pela família de Joaquim e Liliana Guedes para a biblioteca da FAUUSP contribui para a renovação atual deste interesse.

Acervo disponível.

Lamentavelmente, não houve um grande cuidado da NOVACAP em preservar as pranchas e memoriais participantes de um concurso que já nascia histórico. Assim, as pesquisas que se dedicam ao tema precisam buscar suas fontes em publicações de época, bibliotecas e acervos diversos e, muitas vezes, com os próprios autores, como fizeram Costa (2002) e Tavares (2004). No caso do plano do grupo STAM, a maior parte do material e o memorial do plano, ou cópias deles, foram guardados por Joaquim Guedes e doados em diferentes oportunidades para a sessão de materiais iconográficos da biblioteca da FAUUSP. O acervo também possui as 7 pranchas apresentadas pelo grupo, ou cópias delas. Entretanto, devido à pandemia de covid-19 que restringiu o acesso ao acervo da FAUUSP, esta pesquisa não teve contato direto com este material baseando-se em fotografias feitas por Ana Karla Pereira, de modo que suas condições e origem da doação poderão ser verificadas

após a reabertura da biblioteca. Também são fontes importantes publicações da época e diferentes escritos e depoimentos de Guedes sobre o plano, com destaque para a entrevista concedida à profa. Dra. Maria Cristina Leme (2009).

As 7 Pranchas.

Após o concurso, a primeira publicação a trazer reproduções das pranchas apresentadas pelo grupo STAM é a tese de Joaquim Guedes (1972) que aborda rapidamente o plano. Neste trabalho, além das pranchas, Guedes reproduz também alguns trechos do memorial, o que sugere que ele sempre teve cópias deste material em seu poder.

Das 7 pranchas, a primeira (Figura 1) trata da “paisagem”, entendida como acessos ferro e rodoviários, acidentes geográficos e características físicas relevantes. A segunda prancha (Figura 2), sem título, trás um gráfico com projeções de carta solar e as legendas que serão utilizadas na sequência, uma espécie de capa para o trabalho. A prancha 3 (Figura 3) possui um esquema do plano e seus acessos, a linha ferroviária (onde se propunha o entreposto de gêneros alimentícios, grandes armazéns e frigoríficos) e rodovias, além das áreas de reflorestamento. Os planos complementares citados (abastecimento e energia, mecanização agrícola e reflorestamento) se referem a esta prancha.

Todas as reproduções disponíveis da prancha 4 (Figura 4) possuem pequenos trechos ilegíveis mas a maioria das citações está transcrita aqui embora estejam possivelmente legíveis nas pranchas do acervo da FAUUSP, por hora inacessíveis dado a pandemia de covid-19. Esta é a prancha conceitual e por ela nota-se a posição teórica do grupo e os autores que referenciaram o projeto. A palavra “NÃO” em letras grandes dá o tom da teoria que parte principalmente de uma recusa dos modelos hegemônicos na época, especialmente ao modelo inglês de *unidades de vizinhança*. Essa crítica é fundamental e dará o tom a todo o plano.

As pranchas 5 (Figura 5), 6 (Figura 6) e 7 (Figura 7) são as mais diretamente relacionadas ao plano. A cidade se desenvolve ao longo de uma via expressa que acompanha o desenho do lago em dois ramos, norte e sul, mais ou menos como as asas sul e norte no plano de Lúcio Costa, começando e terminando na rodovia que passa a oeste. Nestes pontos de contato, afastados da cidade, estão a estação rodoviária, entrepostos e zonas industriais. No eixo dessa via expressa há uma linha de transporte rápido de massa, metrô de superfície. De ponta a ponta, a linha tem 60 km e no meio do caminho está o centro da cidade onde a via expressa passa a ser elevada e o metrô, subterrâneo.

Em toda a extensão da linha há estações a intervalos de 800 a 1000 metros que servem os *setores residenciais*. São 10 setores de cada lado da linha ao sul e ao norte, totalizando 40 setores de aproximadamente 800 m x 400 m. Considerando a população estimada de 600 mil hab., temos em média 15

mil hab. por setor. Não há desenho dos edifícios residenciais mas as Unidades de Habitação de Le Corbusier e a *Golden Lane* de A. e P. Smithson são apresentadas como referências. Nos fundos do setor residencial há uma via de trânsito local e uma área de aproximadamente 800 m x 200 m para creches e escolas de 1º e 2º grau e uma via de pedestres. A partir daí há diferenças entre um lado e o outro da linha de transporte: para o lado do lago há uma área para esportes náuticos a beira do lago. Para o lado oposto, atrás das escolas e da via de pedestres há uma área para esportes de campo e, finalmente, residências isoladas. Essas informações estão na prancha 5.

A prancha 6 mostra o centro da cidade. Chama a atenção o retângulo formado pela linha de metrô mas é preciso lembrar que esta linha é aqui subterrânea e o resultado, portanto, é bem mais aberto. Estão localizados no centro áreas de comércio, cultura, recreação, educação universitária e os edifícios governamentais, conforme o item 6 da legenda da prancha 6.

Finalmente, a prancha 7 mostra futuras etapas de expansão para além do lago, marcadas por uma grande seta curva que é, no entanto, meramente esquemática e não representa bem o real plano de expansão que na verdade liga todas as novas áreas diretamente ao centro através das linhas de transporte rápido.

Todas as pranchas estão reproduzidas abaixo com seus conteúdos transcritos.

Figura 1 - PRANCHA 1 Aproveitamento da paisagem / Representação da situação atual da terra.

(TEXTO PRANCHA 1)

PAISAGEM (ILEGÍVEL)

(TEXTO DA PRANCHA 2)			
	<p>ESTRADAS DE RODAGEM FLORESTAS NATIVAS (ILEGÍVEL) AFLORANDO ÁGUAS ESTAGNADAS TERRAS APROPRIADAS PARA: CULTURAS EM GERAL PASTAGENS HORTICULTURA REFLORESTAMENTO</p>	<p>STAM</p> <p>SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS</p>	<p>AUTORES: ARQUITETOS LILIANA MARSICANO GUEDES CARLOS BARJAS MILLAN DOMINGOS THEODORO DE AZEVEDO JOAQUIM GUEDES</p>
<p>TRABALHOS ANEXOS CANDIDO MENDES DE ALMEIDA HELMUT PAULO KRUS LUIZ PATRICIO CINTRA DO PRADO OSIRIS TOLAINE</p>	<p>PROBLEMAS DE DESENVOLVIMENTO REFLORESTAMENTO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS ENERGIA ELETRICA MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA</p>		
<p>EXECUÇÃO GRÁFICA ABRAHÃO VELVU SANOVICZ CLAUS PETER BERGNER LUIZ CARLOS COSTA</p> <p>MILTON SEGUNDO CIMA NELSON CARLOS MAGALHÃES REMO ROBERTY SORIA</p>	<p>ESTUDANTES DE ARQUITETURA</p> <p>DESENHISTAS</p>		
<p>COLABORADORES EDUARDO BASTOS JACINTO DE OLIVEIRA, Q R JORGE MARTINS RODRIGUES MANUEL SECKER</p>	<p>ESTRUTURA PROFISSIONAL E DEMOGRÁFICA ECONOMIA E FINANCIAMENTO PRODUÇÃO ANIMAL</p>		
<p>1 PARQUE NACIONAL 2, 3, 4 FLORESTAS DE MANEJO 5 ESTAÇÕES EXPERIMENTAIS (RESERVA 1600 HECTARES) 6 INSTITUTO DE BOTÂNICA E ZOOLOGIA FLORESTAS NATIVAS FLORESTAS MADEIRAS MOLES FLORESTAS MADEIRA DURAS FLORESTAS EUCALIPTOS (PROTEÇÃO AO FOGO)</p>	<p>VIVEIROS (10 HEC.) ADMINISTRAÇÃO VIA FÉRREA ESTRADAS FEDERAIS ESTRADAS MUNICIPAIS PASSAGEM DE NÍVEL CENTROS RURAIS DISTRITOS DE MÁQUINAS POPULAÇÃO FLORESTAL BARRAGENS</p>		
<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	<p>ESTAÇÃO FERROVIÁRIA ENTREPOSTOS ESTAÇÃO RODOVIÁRIA ZONA INDUSTRIAL AEROPORTO CENTRO DA CIDADE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CAIXA D'ÁGUA</p>		

Figura 2 - PRANCHA 2 (sem título)

Figura 3 - PRANCHA 3 Planejamento do distrito federal.

(TEXTO PRANCHA 3)

PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
(ILEGÍVEL)

Figura 4 - PRANCHA 4 Discussão.

(TEXTO PRANCHA 4)

DOES IT (THE NEIGHBOURHOOD IDEA) PROVIDE THE NECESSARY ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUALS NATURE PERSONALITY? THE ANSWER IS CATEGORIC: NO. PAUL KRISIS

AN UNCHANGING ENVIRONMENT CERTAINLY WOULD BE THE NEGATION OF THE VERY ESSENCE OF OUR CIVILIZATION. IF EDUCATION HAS ANY MEANING, IT MUST BE EDUCATION FOR CHANGE. I HOPE WE WILL NEVER CEASE TO EDUCATE OURSELVES TO UNDERSTAND A CHANGING WORLD, TO ADJUST OURSELVES TO A CHANGING WORLD, AND, MOST IMPORTANT OF ALL, TO DO OUR SHARE IN CHANGING THE WORLD. HANS BLUMENFELD¹

LIMITAR A CIDADE É TIRAR-LHE A VITALIDADE: LETCHWORTH APÓS 40 ANOS DE EXISTÊNCIA NÃO ATINGIU A POPULAÇÃO PLANEJADA DE 30.000 HABITANTES.

...THE SMALL SETTLEMENT CANNOT PROVIDE APPORTUNITIES TO TASTE CONTEMPORARY CULTURE, EXCEPT AT SECOND HAND, THROUGHT RADIO AND TELEVISION. JACQUELINE TYRWHITT²

¹ Esta frase é um trecho de BLUMENFELD, Hans. On the growth of metropolitan áreas. Social Forces, Vol. 28, No 1 (Oct. 1949)

² (contém erros de grafia em inglês) Esta frase é um trecho de TYRWHITT, Jaqueline. The core and the city (2015).

IN REALITY PLANING IS A CONTINUOUS PROCESS, BECAUSE THE LIFE OF THE COMMUNITY IS A CONTINUOUS PROCESS. RETTRAY TAYLOR

ESPÍRITO COMUNITÁRIO DEVE SER UM FENÔMENO ESPONTÂNEO, NÃO UMA INSITUIÇÃO PÚBLICA.

THE ASSUMPTION THAT A COMUNITY CAN BE CREATED BY GEOGRAPHIC ISOLATION IS INVALID. PETER SMITHSON

I DO NOT KNOW OF A SINGLE CASE WHEN THE PLANNED SIZE HAS NOT BEEN INCREASED, IF AND EVEN THE GRADUAL GROWTH OF THE CITY POUNDED BEYOND THE PLANNED LIMIT. IT IS NOT QUESTION OF LEGAL TOOLS, BUT A QUESTION OF MOTIVES. HANS BLUMENFELD

(ILEGÍVEL) ORTEGA Y GASSET

...Y LAS URBES SON LA REPRESENTACION DE LA EXISTENCIA ACTUAL. ORTEGA Y GASSET

COM A SOLUÇÃO DESUMANA DAS "CIDADES HUMANAS" O ADULTO FOI OBRIGADO A VIVER NUM AMBIENTE DIMENSIONADO PARA A CRIANÇA!

THE GROUWTH OF CITIES HAS BEEN ONDE OF THE OUTSTANDING PHENOMENA OF THE LAST TWO HUNDRED YEARS. DURING THAT TIME, MOST NATIONS OF THE WORLD HAVE CHANGED FROM RURAL TO URBAN SOCIETIES (ILEGÍVE)

THE GROUP MUST BE CONCEIVED NOT SO MUCH AS ALMOST ACCIDENTAL COLLOCATION OF INDIVIDUALS NOR AS A STATIC SOCIAL STRUCTURE BUT AS THE SCENE OF NUMEROUS INTERPERSONAL FORCED WHICH ARE CONSTANTLY CHANGING THEIR PATTERN, AND IN WHICH INDIVIDUALS OCCUPPY CONSTANTLY SHIFTING ROLES AS THEY ADVANCE IN AGE AND STATUS. RATTRAY TAYLOR

...IT IS KNOWN THAT ALL STATISTICAL EVIDENCE GOES TO SHOW THAT THE GENERAL POPULATION OF THE COUNTRY CONTINUES TO CONCENTRATE NEAR LARGE TOWNS. JACQUELINE TYRWHITT

<p>NÃO</p> <p>NÃO "UNIDADE DE VIZINHANÇA"</p> <p>NÃO "GARDEN CITIES"</p> <p>NÃO "CITÉ NATURELLE"</p> <p>NÃO "NEW TOWNS"</p> <p>NÃO "SATELLITE TOWNS"</p> <p>NÃO "POLICITÉ"</p>	<p>(INDICAÇÕES NO GRÁFICO)</p> <p>VIA DE GRANDE VELOCIDADE</p> <p>PRAÇA GIRATÓRIA</p> <p>(ILEGÍVEL)</p> <p>METROPOLITANO DE SUPERFÍCIE</p> <p>PISTA DE DESACELERAÇÃO</p> <p>COBERTURA METRÔ</p> <p>VIA DE TRÂNSITO LOCAL</p>
<p>PRINCÍPIOS</p> <p>FAVORECER AS RELAÇÕES HUMANAS</p> <p>1 – DENSIDADE 500 HAB/HEC ZONA DE HABITAÇÃO</p> <p>2 – ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DO SOLO 10,0%</p> <p>3 – EDIFÍCIOS ALTOS SOLO LIBERTO</p> <p>4 – ESCOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS RAI0 400 M</p> <p>5 – SISTEMA DE VIAS EXPRESSAS</p> <p>6 – TRANSPORTE RÁPIDO TIPO METROPOLITANO 60.000 PESSOAS POR HORA (10% DA POPULAÇÃO DE CADA RAMO ACABADO, 1.200 000 HAB)</p> <p>PRAÇA DE RETÔRNO E DISTRIBUIÇÃO</p> <p>ESTAÇÃO METRÔ, CADA KM</p> <p>SERVIDOS UM SEGMENTO RESIDENCIAL DE 60.000 PESSOAS</p>	<p>A CIDADE TOTAL</p> <p>ETAPAS DE PARTICIPAÇÃO</p> <p>A CRIANÇAS ATÉ 7 ANOS VIVE NA UNIDADE DE HABITAÇÃO E SUAS IMEDIAÇÕES</p> <p>DE 7 A 18 ANOS NUM RAI0 DE 400 M DENTRO DO SEGMENTO DE HABITAÇÃO</p> <p>O ADULTO NÃO TEM LIMITES DENTRO DA CIDADE</p> <p>CENTRO DE 19 KM²</p> <p>PARQUE, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CULTURA E UNIVERSIDADE, NA ÁREA CENTRAL</p> <p>ENTRE A FAMÍLIA E A CIDADE NÃO HÁ GRUPAMENTO INTERMEDIÁRIO DE BASE GEOGRÁFICA</p>

<p>7 – GRANDE CONCENTRAÇÃO DE POPULAÇÃO SEM PROBLEMA DE ESPAÇO PARA HABITAÇÃO, ESPORTE, PARQUES</p> <p>8 – TRANSPORTE COLETIVO FÁCIL E MODERNO PLENO USO DAS POTENCIALIDADES ECONOMICAS DE UMA GRANDE CONCENTRAÇÃO, ADOTANDO-SE SISTEMA COLETIVO DE TRANSPORTE À SUA ESCALA</p> <p>9 – O AUTOMÓVEL INDIVIDUAL DE USO DIÁRIO É INCOMPATÍVEL COM A PRÓPRIA AGLOMERAÇÃO. ÊLE SERÁ PROVAVELMENTE UMA EXCEÇÃO NA CIDADE DO FUTURO. VEÍCULO DE PASSEIO.</p>	<p>A CIDADE É UM TODO INDIVISÍVEL FAVORECER A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA FAMILIAR PARA QUE O ADULTO PARTICIPE DA VIDA DA CIDADE NA MEDIDA DE SUAS NECESSIDADES.</p>
<p>FLEXIBILIDADE</p> <p>FLEXIBILIDADE DE VER DE CRESCIMENTO</p> <p>AS “FUNÇÕES” VARIAM RAPIDAMENTE. A FORMA NÃO PODE SER CONSEQUÊNCIA DE FUNÇÕES EFÊMERAS.</p> <p>A RESIDÊNCIA CRESÇA OU DIMINUA COM A FAMÍLIA.</p> <p>A FIGURA URBANA SERVIRÁ A UMA SOCIEDADE EM MUDANÇA.</p> <p>“FORM FOLLOWS ECONOMICS” MIES VAN DER ROHE</p>	<p>EXPANSÃO</p> <p>A PROVÁVEL EXPANSÃO SE FAZ SEM INTERFERÊNCIA COM A CIDADE EXISTENTE E SEM O ABAFAMENTO DO CENTRO.</p> <p>O CENTRO SE EXPANDE TAMBÉM.</p> <p>O TAMANHO DA CIDADE FINAL NÃO NOS COMPETE DEFINIR A CIDADE É UM SER VIVO, TEM VITALIDADE PRÓPRIA E LEIS DE CRESCIMENTO</p>
<p>DISCUSSÃO</p> <p>DUAS ESCALAS: UMA PARA O ADULTO, OUTRA PARA A CRIANÇA</p>	

Figura 5 - PRANCHA 5 A cidade linear.

(TEXTO DA PRANCHA 5)		
1 – ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	7 PATEO FERROVIÁRIO	16 ESPORTES NÁUTICOS
2 – ENTREPÓSITO ARMAZEM, FRIGORÍFICOS	8 CAIXA D'ÁGUA	FERROVIA / RODOVIA / VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO (METROPOLITANO DE SUPERFÍCIE) / VIAS DE TRÂNSITO LOCAL / VIAS DE PEDESTRES / VIA ELEVADA CENTRAL (METROPOLITANO SUBTERRÂNEO / LIGAÇÃO DO AEROPORTO E (?) CENTRAL DE SERVIÇOS URBANOS / RAMAIS INDUSTRIAIS
3 – ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	9 HOSPITAIS, CEMITÉRIOS E ETC.	
4 – ZONA INDUSTRIAL	10 QUARTEIS, CASA DE DETENÇÃO, ETC.	
5 – AEROPORTO	11 USO AGRÍCOLA, FUTURA EXPANSÃO	
6 – CENTRO	12 RESIDENCIAS ISOLADAS (?)	
A COMÉRCIO	13 ESPORTES DE CAMPO	
B CULTURA E RECREAÇÃO	14 ESPORTES, PARQUES INFANTIS, ESCOLAS PRIMARIAS, ESCOLAS SECUNDÁRIAS, ESPORTES DE PEQUENA ÁREA	
C CIDADE UNIVERSITÁRIA	15 FAIXA RESIDENCIAL (ILEGÍVEL) (ILEGÍVEL)	
D ESPORTE E DIVERSÕES		
E PARQUES		
F GRANDE PRAÇA - CATEDRAL		
G ADMINISTRATIVO FEDERAL		
H PALÁCIO DO GOVERNO		
I ADMINISTRATIVO REGIONAL		
J LEGISLATIVO		
K JUDICIÁRIO		
L SERVIÇOS E INSTITUTOS INTERNACIONAIS		
M RESIDENCIAS CHEFE DE GOVERNO, (ILEGÍVEL), EMBAIXADAS		

Figura 6 - PRANCHA 6 Detalhe.

(TEXTO PRANCHA 6)

DETALHE

ESQUEMAS DE OCUPAÇÃO

Figura 7 - PRANCHA 7 Expansão.

(TEXTO PRANCHA 7)						
EXPANSÃO						
1960	1980	2020	2050	2080	ETC	

Memorial.

Após ser citado por Guedes (1972), o memorial do plano do grupo STAM permaneceu inacessível por muitos anos. As publicações que citavam o plano nº 12 traziam apenas imagens das pranchas, provavelmente reproduções da própria tese, e Costa (2002) e Tavares (2004) relatam que Guedes não concedia acesso ao material alegando necessidade de revisão. É possível que o arquiteto simplesmente tivesse perdido o material em meio a seus arquivos, uma vez que realizou em vida doações para a sessão de materiais iconográficos da biblioteca da FAUUSP ou organizou diversos materiais referentes à sua produção para seu concurso de livre docência na mesma universidade, sem a presença do memorial que só foi localizado pela família em 2018, 10 anos após sua morte.

O Memorial do concurso do plano para a nova capital federal (STAM, 1957) é um documento de 138 páginas, dividido em 4 partes mais 3 anexos³. Na primeira parte, *O concurso nacional do plano piloto da nova capital do Brasil*, o grupo analisa o concurso e a tarefa de projetar uma nova capital para o país. Na segunda parte, *A transformação das estruturas sociais, civilização e processo de urbanização*, o grupo faz uma análise contextual, destacando os processos de urbanização e o impacto social das mudanças tecnológicas principalmente sobre a participação das mulheres e crianças na vida urbana. Na terceira parte, definem-se questões demográficas da nova capital – dimensões, crescimento e abastecimento – e na quarta é apresentado o plano através de uma descrição sucinta das 7 pranchas. Há ainda uma bibliografia. Este memorial está mais longamente descrito em Quintanilha (2019).

Neste memorial e na prancha número 4 o grupo STAM faz referências e citações que podem contribuir para a compreensão do panorama teórico que embasou a proposta. Revelam um grupo bastante atualizado com as discussões urbanísticas contemporâneas, com muitos títulos estrangeiros, o que não era simples na época, muitas com menos de 5 anos de publicação. As referências bibliográficas do memorial trazem 55 livros de mais de 40 autores diferentes entre os quais destacamos Abercrombie⁴, Bardet⁵, Geddes⁶, Hibberseimer⁷, Le Corbusier⁸ e Ortega y Gasset⁹, este último citado em diversos trabalhos de Joaquim Guedes como uma referência importante (LEME 2009, GUEDES, 1981). Nas pranchas e memorial são citados, entre outros, Hans Blumenfeld¹⁰, Jackeline Tyrwhitt¹¹, Rattray Taylor e A. e P. Smithson. Esses autores não estão, em geral, alinhados aos modelos da cidade-jardim ou do urbanismo corbusiano, duas das principais referências entre os demais participantes do concurso. O texto de Blumenfeld, por exemplo, parte de uma crítica a proposta de construção de 40 “cidades independentes” para acomodar o crescimento industrial de Nova York, como alternativa à expansão suburbana, indicando como esse tipo de descentralização restritiva atuava em sentido contrário à dinâmica espacial, social e econômica da metrópole moderna. Tyrwhitt, do mesmo modo, fazia parte de uma tradição inglesa mais ligada a Patrick Geddes que, assim como Rattray Taylor, era biólogo de

³ Os anexos estão numerados como I, II e IV. O anexo 3 foi *passado para o início do trabalho, à guisa de introdução*. (STAM, 1957, p.A.3-1)

⁴ ABERCROMBIE, Patrick: *Town and country planning*. Oxford University Press, London, 1943.

⁵ BARDET, Gaston: *Problèmes d'urbanisme*. 1948.

⁶ GEDDES, Patrick: *Cities in Evolution*. Williams & Norgate Ltd., London, 1949.

⁷ HIBBERSEIMER, L: *The nature of cities*. Paul Theobald & Co, Chicago, 1955 e *The new Regional pattern*. Paul Theobald & Co, Chicago, 1949.

⁸ LE CORBUSIER: *Quand les cathédrales étaient blanches*. Librairie Plon, Paris, 1954. e outros.

⁹ ORTEGA Y GASSET: *El tema de nuestro tempo*. Revista de ocidente S.A., Madrid, 1956. e *La rebelión das masas*, Revista de ocidente S.A., Madrid, 1956.

¹⁰ BLUMENFELD, Hans. *On the groth of metropolitan areas*. Social Forces

¹¹ TYRWHITT, Jackeline. *The core and the city*. In *Society and environment: a historical review*.

formação. Em relação a Corbusier a relação com o grupo STAM é dúbia e descrita no memorial (STAM, 1957, p.19):

Nisso tudo cumpre ressaltar a extraordinária atualidade de Le Corbusier.

É verdade que Chandigarh talvez em virtude de circunstâncias especiais escapa aos seus temas anteriores e nêsse sentido significa uma volta. Mas, suas antigas posições revelam uma compreensão excepcional e uma visão em grande escala dos problemas do homem, e de cidades do nosso tempo.

Esse destaques são necessários pois algumas características do plano do grupo STAM, a juventude e energia do grupo, sua decisão em debater teoricamente a questão e, possivelmente, a presença de Domingos de Azevedo que, segundo Guedes (LEME, 2009), era muito hábil no manejo da bibliografia, indicam que o plano do grupo STAM pode ser melhor compreendido se iluminado por esses autores.

O júri.

O plano do grupo STAM obteve certa repercussão à época pela polêmica envolvendo o representante do IAB no júri do concurso, Paulo Antunes Ribeiro. Na ocasião, Ribeiro recusou-se a subscrever o resultado com os demais membros, apresentando voto em separado e sugerindo a criação de um grupo de trabalho reunindo os autores dos dez trabalhos pré-selecionados mais o grupo STAM, que havia sido descartado de início. Como se sabe, a proposta não foi aceita e o plano de Lúcio Costa foi declarado vencedor mas Joaquim Guedes deu diversas entrevistas durante a vida relatando o episódio. Em sua tese de doutorado, por exemplo, afirma que o plano teria sido desclassificado por inconformidade com o edital (GUEDES, 1972, p. 43)

Tenho orgulho do Plano de Brasília enquanto trabalho de juventude. Ele contém intuições: de que a cidade não podia ser fechada, limitada, nem especializada; da necessidade ineludível da procura da estrutura urbana e suas relações profundas de tecnologia associada à criação do modelo urbano, de que resultou a cidade linear, estruturada sobre o metrô.

Todas essas idéias foram então consideradas heréticas, contrariavam as limitações do edital do concurso, e motivaram a desclassificação do trabalho.

Em 1985 a revista Arquitetura e Urbanismo (n.2, p. 35) publicou um número dedicado aos 25 anos da inauguração de Brasília onde havia, entre outros participantes do concurso, uma reprodução do plano do grupo STAM. Sob o título “Uma estrutura capaz de crescer”, o texto, cuja fonte provavelmente era o próprio Joaquim Guedes, era enfático ao dizer que:

Por contrariar o limite de população imposto no edital do concurso, propor uma cidade vertical, com todas as possibilidades de expansão e crescimento, além do metrô como transporte de massa, o plano de Carlos Milan, Joaquim e Lilliana Marsicano Guedes e Domingos de Azevedo é desclassificado.

Do mesmo modo, CAMARGO (2000) também explica que o plano do grupo STAM:

(...) foi desclassificado por não atender às condições do edital e a sugestão do metrô foi considerada inadequada, pois entendia-se que esse meio de transporte era uma solução para os problemas das cidades de maiores proporções.

A explicação mais detalhada parece ser a concedida por Joaquim Guedes em depoimento à Leme (2009). Segundo ele, Paulo Antunes teria chegado ao local do júri para debater os planos quando fora comunicado que a escolha já havia sido feita com votos dos demais membros. Segundo este depoimento:

(...) o Paulo Antunes veio no dia seguinte, com as leituras concluídas e começa a querer discutir os projetos, e o pessoal diz: “Nós já escolhemos”; “Como, vocês não viram isto aqui?...”; “Não interessa...” E daí vem, nesse momento, a famosa frase: “Qualquer homem experiente vai para um concurso de beleza, coloca as misses em linha e já sabe qual é a mais bonita.” O Paulo ficou chateado, ninguém quis discutir nada. Ele pediu demissão e foi embora. Aí ele quis falar de nosso projeto: “Isso aí tem mais de 500 mil habitantes, corta, desclassifica”. E acabamos sendo desclassificados, tudo na base do whisky, segundo me passaram, e terminou assim a história.

É provável que a fonte de Guedes tenha sido o próprio Paulo Antunes Ribeiro, com quem Guedes demonstrava ter alguma relação, provavelmente posterior ao concurso. O fato é que outros planos também cometeriam essa “infração” de modo que a frase parece ter sido muito mais um argumento durante uma discussão do que efetivamente o motivo de uma desclassificação que oficialmente nunca aconteceu uma vez que o plano simplesmente não foi classificado pelos critérios do júri.

O acervo de Joaquim Guedes em posse da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo inclui cópias tanto da carta de Paulo Antunes Ribeiro a Israel Pinheiro, presidente da NOVACAP, pedindo afastamento do júri e sua substituição por outro membro indicado pelo IAB, quanto o voto em separado que foi convencido a redigir posteriormente. Neste voto, Ribeiro descreve os acontecimentos do dia e seu conflito com Oscar Niemeyer e os “representantes estrangeiros” (o inglês William Holford, o francês André Sive e o heleno-norte-americano Stamo Papadaki), sem as polêmicas frases citadas por Guedes, e apresenta sua proposta:

Para finalizar, no intuito de colaborar construtivamente para solução da questão, sugiro, entretanto, que os 10 trabalhos separados no 1º dia, acrescido mais um, o de nº 11, na numeração à giz, fossem constituídos como a equipe vencedora do concurso, sem classificação, originando-se, dêsta forma, uma grande comissão encarregada de desenvolver o plano de Brasília. Neste caso o assunto estaria resolvido com justiça e a substituição de todos se faria sentir.

O trabalho de nº 11 na numeração à giz (diferente da numeração de inscrição) era, justamente, o plano do grupo STAM que assim se juntaria ao primeiro colocado Lúcio Costa e aos demais autores dos 10 planos classificados no voto assinado pelos demais membros do júri (TAVARES, 2004). Neste voto não há qualquer menção ao plano do grupo STAM mas nas justificativas de William Holford está a passagem que compara o concurso a um concurso de beleza, o que dá algum crédito ao depoimento de Guedes. Holford também se refere expressamente contra a ideia de uma cidade passível de crescimento, assim como o “*deliberadamente a favor de projetos pouco extensos*” André Sive (*apud* TAVARES, 2004).

É fato que a previsão de crescimento não contrariava o memorial nem era motivo de desclassificação. O plano nº 8, por exemplo, previa que a estrutura urbana pudesse dobrar de tamanho e ainda assim foi classificado e premiado com o 3º lugar. Entretanto, tomando como exemplo, o voto de Papadaki (*apud* TAVARES, 2004, p.422), temos que:

Paulo Antunes Ribeiro

16

*Arquiteto
Av. Rio Branco 131-133
Rio de Janeiro*

Rio de Janeiro
15 de Março de 1957

Ao Sr. Dr. Israel Finheiro
Presidente da Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
Ministerio da Educação
Nesta

Prezado Senhor

Antes de mais nada apresento à V.S. as minhas desculpas por ter deixado o recinto de trabalho onde funciona o Jury do concurso de Brasília esta manhã sem o peral-o para comunicar a solução que tomei.

Tomei conhecimento, já decidida, da resolução a que chegaram três membros estrangeiros e Oscar Niemeyer à respeito da classificação final dos projetos apresentados, restando-me tão somente aceitar ou votar em separado. Como não concorde em absoluto com o critério adotado no julgamento, uma vez que segundo o ponto de vista do Instituto de Arquitetos do Brasil o que se deveria achar era uma equipe que demonstrasse por um trabalho de alta qualidade ser capaz de fazer o verdadeiro plano da cidade e não o plano já nesta fase, achei que a melhor atitude para o IAB era de abster-se de estar presente à conclusão do julgamento, o que constituirá, de certa forma, um protesto pela solução encontrada.

Nestas condições enviando a V.S. os meus saudaes, comunico o meu pedido de demissão da referida Comissão, do que darei conhecimento ao IAB, para, se assim entender, nomear outro representante.

Respeitosamente

Paulo Antunes Ribeiro
Paulo Antunes Ribeiro

Figura 8 - Voto em separado de Paulo Antunes Ribeiro.

Nele (o plano de Lúcio Costa) há um sentido entre as partes e o todo; mas, acima de tudo o delineamento geral é tal que conservará sua identidade mesmo que a cidade cresça de maneira descontrolada num futuro distante...

Dessa forma, o crescimento não era um problema desde que a cidade mantivesse seu desenho, sua estrutura e identidade, o que era claro no plano nº 8 mas também acontecia no plano do grupo STAM. Entretanto, considerando que Paulo Antunes Ribeiro tem razão ao afirmar que o exame dos projetos foi apressada é possível imaginar que a prancha 7 do grupo STAM, que trata do plano de expansão, tenha causado uma impressão errada nos jurados. A grande seta curva unindo os núcleos representados por manchas ovaladas, em contraste com a cidade linear, de fato sugere uma perda do desenho original que não corresponde ao plano. Na realidade, a expansão se daria por setores com o mesmo desenho do núcleo principal, ao longo de vias de trânsito rápido ligados diretamente ao centro da cidade.

Registro do plano.

Apesar da polêmica, o plano do grupo STAM não obteve destaque imediatamente. No especial da revista Acrópole publicado em 1960 o plano não é citado (o são os planos de Lúcio Costa, M.M. Roberto, Rino Levi e Vilanova Artigas) e no especial da mesma revista publicado 10 anos depois a questão dos planos derrotados parece superada e a análise se foca apenas no plano de Costa em comparação com a cidade construída e ocupada. A questão é retomada apenas no ano seguinte, 1971, quando Yves Bruand (2010, p.358) cita em *Arquitetura Contemporânea no Brasil* cinco planos, novamente M.M.M. Roberto, Rino Levi e Vilanova Artigas mais o plano do grupo STAM, chegando a citar o caso do voto de Paulo Antunes Ribeiro. O plano receber maior destaque entre os não selecionados e sobre ele diz o autor:

Mas antes de estudar detalhadamente o plano vencedor, é preciso dizer algo sobre o projeto da equipe Carlos Millan, Domingos Azevedo, Joaquim e Liliâne Guedes, grupo de jovens recém-saídos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP¹². De fato, as soluções estivessem longe de ser tratadas com a mesma perícia e autoridade. (...)

É claro que estavam faltando o achado do Eixo Monumental, a pureza e o equilíbrio da figura global, a audácia do sistema viário ordenado em função do cruzamento central, que contribuíram para impor a obra de Lúcio Costa, mas não se pode deixar de ficar espantado com o fato de que essa associação de novatos conseguiu tratar com brio o tema de uma

¹² Na realidade, Carlos Millan era oriundo da Faculdade de Arquitetura Mackenzie, em São Paulo.

cidade linear pressentindo todo o proveito que o urbanismo contemporâneo poderia extrair dela.

Em 1972, Joaquim Guedes apresenta sua tese de doutorado junto à FAUUSP e retoma o plano, reproduzindo no trabalho o conteúdo das pranchas e as explicações gerais da proposta. Duas dissertações de mestrado sobre o concurso se utilizam principalmente desta fonte.. A primeira é a dissertação de Aline Moraes Costa, *Impossíveis Brasília*, de 2002 em que plano e equipe são apresentados sem leituras inéditas. A segunda é a dissertação de Jeferson Tavares, *Projetos para Brasília e a cultura urbanística nacional*, de 2004. No texto, Tavares (2004, p. 238), destaca:

A partir de um sistema de circulação subterrânea e eficiente, todo o desenho da cidade é definido, encostando seus limites na borda do lago e distribuindo os espaços a partir de uma inusitada divisão etária.

De fato, a breve leitura de Tavares parece ter captado bastante bem os pontos fundamentais do plano, o *transporte* e a *divisão etária*, sobre os quais falaremos adiante. Entretanto, a disponibilidade do memorial descritivo do plano, ao qual nenhum destes autores teve acesso, permite aprofundar ainda mais essa leitura.

Costa (2002) relata brevemente uma entrevista realizada com Joaquim Guedes em 2000 em que o arquiteto recorda a intensidade dos trabalhos do grupo STAM que passou a “morar” na mesma casa para dar conta do prazo exíguo e que a maior parte do tempo foi dedicada aos estudos multidisciplinares o que condiz com o grande espaço reservado a eles no memorial. O relato desta entrevista, entretanto, apresenta algumas inconformidade com o plano, possivelmente por falta de clareza nas explicações do arquiteto: Costa (2002, p. 327) afirma, por exemplo, que Guedes *admite ter feito o uso de elementos ‘combatidos’ como as unidades de vizinhança*, o que soa estranho diante da leitura da prancha 4. Também afirma que no escalonamento de ruas, as vias de pedestres seriam elevadas. Na verdade, as vias de automóveis são elevadas no centro da cidade e liberam o nível do solo para os pedestres. Na edição *Brasília, Ano Zero* (AU, 1985, p. 35), o texto traz como novidade um depoimento de Joaquim Guedes:

Hoje, ele (Joaquim Guedes) planejará a cidade usando critérios que empregou nas cidades de Caraíba, na Bahia, e em Barcarena, Pará. Ou seja, a cidade vista como um organismo vivo, em constante expansão, que compatibilize todos os interesses da sociedade. Procurar, enfim de maneira livre, a relação entre forma, traçado e ordem social.

“Quando planejo uma cidade nova, tento projetar aquilo que vejo acontecer nas cidades naturais, diz, confessando que sente uma veneração por São Paulo – uma das paisagens urbanas mais modernas – justamente porque ela é a expressão de uma cidade que não foi dominada.”

A mais detalhada fala de Guedes sobre o plano para Brasília localizada por esta pesquisa está no depoimento concedido à Maria Cristina Leme (2009, p.16). Nele, Guedes retoma alguns temas como a restrição ao tamanho da cidade mas aborda outros como a leitura do texto de Rose Delprat. A autora é citada no memorial do plano por uma publicação na revista *Efficacité* sobre uma viagem que fez para Israel. Embora esse artigo não tenha sido localizado nesta pesquisa, há um semelhante (possivelmente o mesmo artigo) publicado na revista *Economie et Humanisme* (DELPRAT, 1954) em que a autora relata a visita aos kibutz que influenciaram o grupo STAM. Segundo Guedes, (LEME, 2009), a leitura provocou no grupo um questionamento da estrutura social que conduziu a estrutura do plano à estrutura do deslocamento por idades.

Outro ponto abordado por Guedes neste depoimento diz respeito ao meio de transporte. Segundo o arquiteto (LEME, 2009, p.18):

Era preciso otimizar o sistema de transporte. Não existia metrô no Brasil e, em 1954, eu nunca tinha visto um metrô, ninguém viajava naquele tempo, nove anos depois da guerra. Mas eu tinha aquela brutal urgência de encontrar uma solução tecnológica. Eu dizia: é preciso tirar partido das virtudes da aglomeração, porque se ela é inevitável e indica um caminho de economia urbana, é preciso aproveitar as energias e as potencialidade da aglomeração, e toque aglomeração nisso – quanto mais aglomerado, mais eficiente.

Considerações finais.

Polêmico desde o nascimento, o plano para a nova capital federal apresentado pelo grupo STAM é uma peça importante na compreensão do debate urbanístico brasileiro na segunda metade do século XX, a começar pelo próprio concurso. Em vários pontos destoante da média dos participantes, o grupo STAM era uma equipe formada por jovens, arquitetos (e não engenheiros-arquitetos), ansiosos por debater o modelo estabelecido das unidades de vizinhança, das cidades-jardim ou da Carta de Atenas, com a participação de Liliana Guedes, uma das únicas mulheres envolvidas no concurso, além de Carlos Millan, Domingos de Azevedo e Joaquim Guedes, cujas trajetórias são de grande interesse historiográfico, de modo que seu plano aponta, de algum modo, para críticas, contradições e rupturas que o plano vencedor de Lúcio Costa iria evidenciar. O plano é, assim, um objeto de estudo ainda por ser aprofundado mas que merece, assim como no voto de Paulo Antunes Ribeiro, encontrar seu justo lugar na historiografia, a que este trabalho se esforça em contribuir.

Referências Bibliográficas

ACRÓPOLE. Brasília. São Paulo. n. 256, fev./mar. 1960.

ACRÓPOLE. Brasília. São Paulo. n. 375, jul./ago. 1970.

ANGELO, Michelly Ramos de. *Les Développeurs: Louis-Joseph Lebret e a SAGMACS na formação de um grupo de ação para o planejamento urbano no Brasil*. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2010.

ARQUITETURA E URBANISMO. Brasília Ano Zero. n. 2, abril, 1985. p. 34 e 35.

BARONE, Ana Cláudia Castilho. *Team 10: arquitetura como crítica*. Dissertação de mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 2000.

BLUMENFELD, Hans. On the growth of metropolitan areas. *Social Forces*, vol. 28, nº 1. oct 1949.

BRAGA, Milton. *O concurso de Brasília: sete projetos para uma capital*. Cosac & Naif, 2010.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 2010. 5 ed.

CASCALDI, *et al.*, *Brasília: futura capital federal, plano piloto*. s/ed. 1957

CESTARO, Lucas Ricardo. *A atuação de Lebret e da SAGMACS no Brasil (1947-1964). Ideias, Planos e contribuições*. Tese de doutorado. Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2015.

COSTA, Aline Moraes. *(Im)possíveis Brasília: os projetos apresentados no concurso do plano piloto da nova capital federal*. Dissertação de mestrado. Unicamp, 2002.

COSTA, Lúcio. *Brasília cidade que inventei* GDF, 1991.

DELPRAT, Rosie. *Quelques Images D'Israel. Extraits d'un journal de Voyage (mai-jun*

1954). *Economie et Humanisme*. no 86. juillet-aôut, 1954.

FELDMAN, Sarah. *O Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau) e a reconfiguração do campo profissional do urbanista*. In: LEME, Maria Cristina da Silva [org.]; *Urbanismo e política no Brasil dos anos 1960*. São Paulo: Annablume, 2019.

GUEDES Sobrinho, Joaquim Manoel. *Considerações sobre planejamento urbano, a propósito do Plano de Ação Imediata de Porto Velho*. Tese de Doutorado – Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, 1972.

HOWARD, Ebenezer. *Cidades-Jardins de amanhã*. São Paulo: Hucitec, 1996

JYO, Mizune. O núcleo agrário na colonização da Amazônia. Trabalho de Graduação. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 1975. s/ed.

LAMAS, José M. Ressando Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade. Fundação Calouste Gulbekian. Lisboa, 2010.

LEME, Maria Cristina da Silva. Depoimento Guedes. Revista da Pós. v. 16. n. 25. jun. 2009. São Paulo.

PEREIRA, Ana Karla Olímpio. Fotografias das 7 pranchas do grupo STAM localizadas na sessão de materiais iconográficos da biblioteca da FAUUSP. s/ed.

PÓS. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU-USP/Universidade de São Paulo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Comissão de Pós-Graduação – v.1 (1990). São Paulo: FAU, 1990. n.8 dez. 2000.

QUINTANILHA, Rogério. As cidades que criamos: a arquitetura de cidades novas a partir da experiência da Caraíba de Joaquim Guedes. Tese de doutorado. FAUUSP, 2016.

QUINTANILHA, Rogério. Memorial de projeto do grupo STAM para o concurso do plano piloto para a nova capital federal, Brasília. 13º Seminário Docomomo Brasil. Salvador, 2019.

REGO, Renato Leão. A integração cidade-campo como esquema de colonização e criação de cidades novas: do norte do Paraná à Amazônia legal. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. v. 17, n. 1, p.89-103. abr. 2015.

RIBEIRO, Paulo Antunes. Voto em separado do júri no concurso para a nova capital federal do Brasil. 1957.

ROLDAN, Dinalva. Unidade de vizinhança em suas conexões latino-americanas: a construção do conceito e suas apropriações nas obras de Josep Luis Sert, Carlos Raul Villanueva e Affonso Eduardo Reidy entre 1945 e 1958. Tese de doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 2019.

SALAFF, Stephen. Hans Blumenfeld 1892-1988. Revista Peace. abril-maio 1988. Disponível em <peacemagazine.org/archieve/v04n2p06.htm> . Acesso em 14 de abril de 2021.

SMITHSON, Alison; SMITHSON, Peter. Struttura Urbana. Bologna: Caperini, 1971.

STAM. Serviço Técnico de Auxílio aos Municípios. Memorial de projeto. Concurso nacional - O plano piloto da nova capital do Brasil. s/ed, 1957.

TAVARES, Jeferson. Projetos para Brasília e a cultura urbanística nacional. Dissertação de mestrado. IAUUSP, 2004.

TYRWHITT, Jaqueline. Society and Environment: a Historical Review. Oxon: Routledge, 2015.